

**ТАЛАБАЛАР КОГНИТИВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА САМАРАЛИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ЖИҲАТЛАРИ**

Имомова Умида Музафаровна

Термиз давлат университети

катта ўқитувчиси

Телефон: +998883494777

umida@tersu.uz

Аннотация: Мазкур мақола талабаларда когнитив компетентликни шаклланишининг назарий методик асосларига қаратилган. Шунингдек, билим ва кўникмаларнинг педагогик жиҳатдан ривожлантирилиши, компетенциялар шакллантирилиши даражаси, категориялари, турли метод ва тушунчаларнинг моҳияти жиҳатдан ўхшашлиги масалаларига қаратилган.

Annotation: This article focuses on the theoretical and methodological foundations of the formation of cognitive competence in students. It also focuses on the concepts of pedagogical development of knowledge and skills, the degree of formation of competencies, categories, the similarity of different methods and concepts in essence.

Калит сўзлар: Педагогик ривожланиш, категориялар, компетентлик тушунчавий алоқалар, таълим технологиялари, интизомийлик, когнитив компетенция, категориялар, муносиблик, терминология, интеграция.

Key words: Pedagogical development, categories, competence conceptual relations, educational technologies, discipline, cognitive competence, categories, proportionality, terminology, integration

Ҳозирги кунда рақобатбардош мутахассис, хусусан, касбий ҳаракатчанлик, янги билим, кўникма, малакаларни эгаллай олиш; касбий фаолиятнинг касбий функциясининг ўзгаришига мос равишда мослашуви каби бир қатор талабларга жавоб бериши керак. Педагогик фаолият зарур бўлади. Малакали мутахассисни шакллантириш жараёни касбий педагогика муаммоларидан биридир. Сўнги йилларда ижтимоий тажриба доимий равишда ўзгариб бораётгани, таълим соҳаси қайта қурилаётгани, муаллифлик педагогик тизимларининг барча турлари пайдо бўлаётгани ва мутахассисга ижтимоий сўровлар даражаси ортиб бораётгани туфайли ўқитувчининг малакаси тобора долзарблашиб бормоқда.

Бунда, асосан билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш, талабаларни ривожлантириш ва тарбиялаш вазифаси ўқув жараёнининг «ён маҳсулоти» сифатида қаралади. Бундай ўқитиш касбий эмас, мутахассис тайёрлашга қаратилган. Юқоридаги асосий ваколатларни тавсифлаш ва илмий адабиётларни таҳлил қилиш бу икки тушунчани фарқлашга имкон беради. Мутахассис-бу малака учун зарур билим, кўникма ва малакаларга эга бўлган ходим. Профессional-бу индивидуал фаолият услуби билан ажралиб турадиган муҳим фазилатлар ва ваколатларга эга бўлган ижтимоий ва профессионал ваколатли ходим. Замонавий ишлаб чиқариш ва жамият аниқ мутахассисларни талаб қилади.

Ўқитувчининг касбий маҳорати бир қатор талаблар мавжуд бўлиб, улар орасида қуйидаги касбий-педагогик маҳоратни ажратиб кўрсатиш мумкин: эпистемологик, ижтимоий, дидактик, ташкилий-методик, коммуникатив ва касбий клиник, прогностик, рефлексор, ташкилий ва педагогик.

Шу муносабат билан мотивация муаммолари бўйича назарий тадқиқотларга мурожаат қилиш, шунингдек, унинг хорижий тилларни ўқитиш мазмуни билан боғлиқлигини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Мавжуд маҳаллий ва Ғарб адабиётларининг таҳлили шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда ушбу муаммони ҳал қилиш ёки бир хил ечим йўқ, яъни умуман мотивация ва айниқса, ўқув фаолияти

мотивацияси нима? Мотивацияга ўргатиш муаммосини ҳал қилиш йўлларини қидириш мотивациянинг психологик асослари ўрганилган бу соҳадаги психологик тадқиқотлар нуқтаи назаридан қаралиши мумкин.

Талабалар ўртасида мотивацияни ошириш, "чет тили" фанига қизиқишни ривожлантириш масаласининг мураккаблиги ва кўп қирралилиги кўплаб методистлар томонидан таъкидланади ва шу муносабат билан улар ушбу муаммони ҳал этишга турли ёндашувларни таклиф қиладилар. Solutions билан боғлиқ:

- 1) талабалар ўз фаолияти натижасида махсус мўлжалланган тизимини яратиш;
- 2) таълим жараёнида ҳиссий соҳани жалб этиш;
- 3) ўқитувчининг педагогик таъсирлардан табиати, рағбатлантириш ва қувватлаш, хусусан мавжудлиги;
- 4) аудиторияда аудиовизуал воситалардан фойдаланиш.

Чет тилини ўқитиш мотивацияси ва қизиқишининг психологик тадқиқотларига кўра, ўқитувчининг саъй-ҳаракатлари фаолиятнинг ўзидан келиб чиқадиган ва энг катта ундовчи кучга эга бўлган ўқувчиларнинг ички мотивациясини ривожлантиришга қаратилган бўлиши керак. Ички мотивация ўқувчиларнинг мавзуга муносабатини белгилайди ва фанни ўзлаштиришда тараққиётни таъминлайди. Агар талаба фаолиятни ўзи билан шуғулланишга ундаса, у гапиришни, ўқишни, хорижий нутқни кулоқ орқали қабул қилишни, янги нарсаларни ўрганишни ёқтирса, унда у "чет тили" фанига қизиқиш билдириши ва муайян муваффақиятга эришиш шартлари таъминланиши мумкин.

Ўқитишни мотивлаштиришда ўқув материалининг мазмуни муҳим рол ўйнайди. Мотивацион таъсирни фақат ахборот мазмуни талабанинг мавжуд ва янги пайдо бўлган еҳтиёжларига мос келадиган бундай ўқув материаллари билан

қўллаш мумкин. Тематик режаларни ишлаб чиқишда, ўқув ва иллюстратив материални танлашда ўқитувчи ҳар доим ўз талабаларининг эҳтиёжлари хусусиятини ҳисобга олиши керак. Бунинг учун ўқув материалининг мазмуни ўқувчиларга тўлиқ тушунарли бўлиши, мавжуд билимларидан келиб чиқиб, уларга ва ҳаётий тажрибасига таяниши керак, лекин шу билан бирга материал жуда қийин ва мураккаб бўлиши керак.

Агар ўқув материалининг мазмуни ўқувчилардан уни тушуниш ва ўзлаштириш устида ишлашни талаб қилмаса, бундай ўқув материали ақлий функцияларнинг доимий ривожланишида талабаларнинг эҳтиёжларини қондирмайди, жонли ҳиссиётларни ривожлантирмайди. Шунинг учун енгил, кам мазмундаги ўқув материали янги эҳтиёжларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишига ёрдам бермайди. Шундай қилиб, ҳар бир дарснинг мазмуни мақсади бўлиши керак, лекин келажакдаги ҳаётда амалий аҳамиятга эга бўлган бир лаҳзали қизиқишларни ёки мурожаатларни яратиш билан эмас, балки, асосан, ушбу контент атрофдаги ҳодисалар ва объектларни илмий ва назарий билимларнинг жиддий муаммоларини ҳал қилишга қаратилган бўлиши керак. Фақат шу ҳолдагина талабалар келгусида ўқиш учун истиқболга эга бўладилар, ўқув фаолиятининг мазмуний мотивларини шакллантиришга замин яратилади.

Чет тили ва психологиясининг интеграциялашган курси бўйича талабаларнинг келгусидаги касбий фаолиятини таҳлил қилиш ва шу асосда ижтимоий ваколатларни янада фаол ўзлаштиришга даъват этувчи рағбатлантиришлар. Талабаларнинг ижтимоий компетентлигини ривожлантиришни рағбатлантиришнинг самарали воситаси - бўлажак ўқитувчиларнинг узлуксиз педагогик амалиёт ва бошқа соҳаларда олинган ҳақиқий педагогик тажрибасидан талабаларга тегишли вазиятларни ўз ичига олган педагогик вазифаларни шакллантириш, яъни симуляция моделлаштириш деб ҳисоблаймиз. Ўқитишдаги бундай ёндашув касбий педагогик фаолият

элементларини, унинг типик ва муҳим хусусиятларини тақлид қилишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисидаги қонуни”. 2020 йил 23 сентябр. – Б. 18.
2. Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / Под ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. 392 с.
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед.фан.докт. ... дисс. –Т., 2007.- 349 б.
4. Қодиров У.Д. Ўқитувчи касбий компетенциясини ривожлантиришнинг психологик омиллари. Сирдарё ВХТХҚТМОҲМда “Таълим сифат самарадорлигини оширишда халқаро тажрибалардан фойдаланиш: муаммо ва ечимлар” мавзусида ўтказилган илмий-амалий онлайн конференция материаллари. Гулистон, 2020 йил 28-29 апрель.
5. Қодиров У.Д.Значение формирования сознания личности в обеспечении устойчивого развития общества. MODERN PHILOSOPHIC PARADIGM INTERRELATION OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES. Materials of the international scientific conference on September 17–18, 2014, Prague, page 124-130.